

PT - Hem - 01A - 2025 Ispitivanje hemijskog sastava alatnog čelika OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem.¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, PPT-TMO AD, Trstenik

²Statistička obrada rezultata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17241844>

UVOD

PT-Hem-01A-2025 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka čelika metodom SRPS C.A1.011:2004 (metoda za koju je PT šema akreditovana) ili OES metodom [§]ASTM E415-21, i drugim raspoloživim metodama. Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 12 učesnika, od kojih 7 sa akreditacijom za navedenu metodu SRPS C.A1.011:2004 ili [§]ASTM E415-21 prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 38/25, dimenzije Ø31 mm, izrađen je od alatnog čelika i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti*,
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja*,
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 ili [§]ASTM E415-21 dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 17 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 16 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
002	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
003	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
004	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005#	NE	Metode kuće	IR# (C, S) i AAS#	DA
006	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
007	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
008	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
009A#	DA	-	CMOS-based LIBS#	DA
009B#	DA	-	ED-XRF#	DA
010#	DA	-	XRF#	DA
011#	DA	-	XRF#	DA
012#	NE	-	ED-XRF#	DA

merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

§ merenje OES metodom prema ASTM standardu

Ugljenik

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja C [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
007	0,367	0,364	0,367	0,364	0,363	0,3647	0,0017		-10,8%	-1,81
004	0,381	0,375	0,371	0,388	0,385	0,3800	0,0070	0,0160	-7,0%	-1,18
001	0,408	0,404	0,408	0,404	0,412	0,4072	0,0033		-0,4%	-0,06
006	0,404	0,409	0,415	0,403	0,405	0,4072	0,0049	0,007	-0,4%	-0,06
008	0,410	0,409	0,408	0,406	0,405	0,4076	0,0021		-0,3%	-0,05
002	0,423	0,412	0,412	0,418	0,414	0,4158	0,0047	0,8900	1,7%	0,29
003	0,451	0,443	0,434	0,432	0,437	0,4394	0,0077	0,0068	7,5%	1,26
Dodeljena vrednost:						0,4088				

Tabela 2b Rezultati merenja sadržaja C [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
005#	0,378	0,372	0,366	0,369	0,367	0,3701	0,0047		-9,5%	-1,59
009A#	0,394	0,382	0,390	0,396	0,389	0,3902	0,0054	0,1160	-4,5%	-0,76

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 1 Rezultati merenja sadržaja C [mass.%]

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja C [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,4031
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0050
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0247
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,4088
$u(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0040
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0243

KOMENTAR C

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (007) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 011#).

Slika 2 Z-vrednost merenja sadržaja C

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0050$; $\pm 1,2\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0247$; $\pm 6,0\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Silicijum

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
002	0,881	0,878	0,873	0,878	0,874	0,8768	0,0033	0,290	-15,9%	-2,00
001	0,929	0,924	0,927	0,933	0,927	0,9280	0,0033		-11,0%	-1,38
008	1,022	1,027	1,027	1,028	1,024	1,0256	0,0025		-1,7%	-0,21
003	1,042	0,984	1,078	1,057	1,008	1,0338	0,0378**	0,0338	-0,9%	-0,11
004	1,002	1,066	1,056	1,078	1,022	1,0448	0,0317**	0,014	0,2%	0,02
007	1,051	1,070	1,076	1,068	1,079	1,0687	0,0109		2,5%	0,31
006	1,084	1,084	1,088	1,085	1,079	1,0840	0,0032	0,018	3,9%	0,49
Dodeljena vrednost:						1,0429				

Tabela 4b Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
005#	0,909	0,918	0,907	0,912	0,915	0,9122	0,0044		-12,5%	-1,57
011#	1,010	0,958	0,968	0,976	0,982	0,9788	0,0196	0,044	-6,2%	-0,77
010#	0,967	1,102	1,096	0,998	1,033	1,0392	0,0594	0,086	-0,4%	-0,04
009A#	1,042	1,038	1,037	1,051	1,044	1,0424	0,0056	0,174	-0,1%	-0,01
009B#	1,100	1,040	1,040	1,090	1,050	1,0640	0,0288	0,072	2,0%	0,25
012#	1,250	1,240	1,240	1,260	1,230	1,2440	0,0114	0,009	19,3%	2,41

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%)

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Si [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003 2. krug: OUTLIER** lab. kod 004
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,0047
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0139
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0842
X _{pt}	dodeljena vrednost	1,0429
u(X _{pt})	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0230
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0833

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Si

KOMENTAR Si

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003, 004-zadržano zbog ograničavanja broja ponavljanja testa i manjeg broja laboratorija), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera) : -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja) : -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera) : -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **012#**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0139$; **$\pm 1,3\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0842$; **$\pm 8,1\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u većoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Mangan

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
007	0,351	0,349	0,349	0,350	0,350	0,3497	0,0006		-2,1%	-0,50
002	0,357	0,357	0,356	0,356	0,356	0,3564	0,0005	0,1200	-0,2%	-0,05
006	0,357	0,357	0,357	0,356	0,356	0,3566	0,0005	0,009	-0,2%	-0,04
008	0,357	0,360	0,360	0,360	0,362	0,3598	0,0018		0,7%	0,17
004	0,385	0,377	0,375	0,385	0,377	0,3798	0,0048**	0,0040	6,3%	1,48
001	0,385	0,386	0,388	0,388	0,393	0,3880	0,0031		8,6%	2,02
003	0,404	0,393	0,409	0,408	0,398	0,4024	0,0068**	0,0060	12,6%	2,97
Dodeljena vrednost:						0,3572				

Tabela 6b Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
005#	0,271	0,298	0,290	0,261	0,298	0,2836	0,0168		-20,6%	-4,85
012#	0,280	0,320	0,320	0,350	0,310	0,3160	0,0251	0,023	-11,5%	-2,71
009B#	0,340	0,370	0,350	0,350	0,330	0,3480	0,0148	0,071	-2,6%	-0,61
009A#	0,344	0,367	0,358	0,340	0,357	0,3532	0,0110	0,1210	-1,1%	-0,27
010#	0,393	0,380	0,372	0,377	0,394	0,3832	0,0098	0,096	7,3%	1,71
011#	0,406	0,409	0,379	0,417	0,395	0,4012	0,0147	0,036	12,3%	2,89

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%]

KOMENTAR Mn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003, 004-zadržano zbog ograničavanja broja ponavljanja testa i manjeg broja laboratorija), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (001) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003 2. krug: OUTLIER** lab. kod 004
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,3650
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0025
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0154
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,3572
$u(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0033
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0152

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **001, 003**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **005#**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **012#, 011#**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0025$; **$\pm 0,7\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0154$; **$\pm 4,3\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Mn

Fosfor

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja P [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
003	0,0067	0,0047	0,0071	0,0071	0,0054	0,00620**	0,00109*	0,0010	-70,7%	-11,43
006	0,0207	0,0207	0,0200	0,0198	0,0194	0,02012	0,00057	0,0010	-4,9%	-0,80
007	0,0214	0,0211	0,0213	0,0203	0,0206	0,02094	0,00047		-1,1%	-0,17
004	0,0203	0,0214	0,0217	0,0205	0,0216	0,02110	0,00065	0,0019	-0,3%	-0,05
001	0,0220	0,0220	0,0220	0,0220	0,0230	0,02220	0,00045		4,9%	0,79
002	0,0229	0,0229	0,0230	0,0235	0,0233	0,02312	0,00027	0,9100	9,2%	1,49
008	0,0232	0,0234	0,0234	0,0233	0,0238	0,02342	0,00023		10,7%	1,72
Dodeljena vrednost:						0,02117				

Tabela 8b Rezultati merenja sadržaja P [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
009B#	0,0100	0,0100	0,0200	0,0300	0,0100	0,01600	0,00894	0,020	-24,4%	-3,94
010#	0,0110	0,0210	0,0280	0,0130	0,0100	0,01660	0,00770	0,020	-21,6%	-3,49
012#	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0100	0,01800	0,00447	0,004	-15,0%	-2,42
011#	0,0460	0,0340	0,0410	0,0390	0,0370	0,03940	0,00451	0,023	86,2%	13,92

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja P [mass.%]

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja P [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 003
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,02182
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00047
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00137
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,02117
$U(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00022
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00131

KOMENTAR P

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (006, 002, 008), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **003**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **009B#, 010#, 011#**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **012#**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00047$; $\pm 2,2\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže manja ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00137$; $\pm 6,5\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 8 Z-vrednost merenja sadržaja P

Sumpor

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja S [mass. %] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
006	0,0011	0,0010	0,0011	0,0010	0,0011	0,00106	0,00005	0,002	-68,8%	-0,98	
002	0,0013	0,0014	0,0013	0,0015	0,0015	0,00140	0,00010	5,6000	-58,8%	-0,84	
001	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,00300	0,00000		-11,6%	-0,17	
008	0,0033	0,0033	0,0033	0,0032	0,0033	0,00328	0,00004		-3,4%	-0,05	
004	0,0057	0,0058	0,0060	0,0057	0,0057	0,00578	0,00013	0,0063	70,3%	1,00	
003	0,0072	0,0063	0,0067	0,0067	0,0061	0,00660	0,00042**	0,0004	94,4%	1,34	
007	0,0073	0,0070	0,0071	0,0068	0,0071	0,00706	0,00018*		108,0%	1,54	
Dodeljena vrednost:						0,00339					

Tabela 10b Rezultati merenja sadržaja S [mass. %] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
005#	0,0057	0,0053	0,0056	0,0052	0,0052	0,00540	0,00023		59,1%	0,84
009B#	0,0100	0,0200	0,0100	0,0100	0,0100	0,01200	0,00447	0,013	253,5%	3,61
010#	0,0130	0,0190	0,0180	0,0150	0,0100	0,01500	0,00367	0,014	341,9%	4,86
012#	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,04000	0,00000	0,001	1078,5%	15,34

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme
^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja S [mass. %]

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja S [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003 2. krug: STRAGGLER* lab. kod 007
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,00360
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00010
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00239
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,00339
u(X _{pt})	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00038
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00239

KOMENTAR S

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003, 007-zadržano zbog ograničavanja broja ponavljanja testa i manjeg broja laboratorija), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (006, 002, 001, 007) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009B#, 010#, 012#).

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja S

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (sig. za pred. mera): **009B#, 010#, 012#**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00010$; **$\pm 3,1\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00239$; **$\pm 70,4\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u značajnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija (ali na nivou proširene merne nesigurnosti laboratorija, odnosno na 0,0024%, što je ipak uopšteno niska vrednost).

Hrom

Tabela 12a Rezultati merenja sadržaja Cr [mass. %] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
003	4,582	4,688	4,537	4,536	4,619	4,5924	0,0636**	0,0571	-7,8%	-2,80
002	4,866	4,858	4,861	4,865	4,864	4,8628	0,0033	0,05	-2,3%	-0,85
006	4,937	4,949	4,931	4,978	4,942	4,9474	0,0183	0,063	-0,6%	-0,23
008	4,981	5,009	4,988	4,980	4,987	4,9890	0,0117		0,2%	0,07
001	5,022	4,994	5,021	5,003	4,983	5,0046	0,0170		0,5%	0,18
004	5,077	5,062	5,048	5,065	5,053	5,0610	0,0112	0,050	1,6%	0,59
007	5,247	5,280	5,274	5,259	5,292	5,2704	0,0176		5,8%	2,10
Dodeljena vrednost:						4,9797				

Tabela 12b Rezultati merenja sadržaja Cr [mass. %] metodom/tehnikom različitom od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
009A#	4,480	4,365	4,615	4,420	4,406	4,4572	0,0974	0,325	-10,5%	-3,78
009B#	4,600	4,480	4,610	4,410	4,420	4,5040	0,0961	0,143	-9,6%	-3,44
010#	4,558	4,538	4,548	4,600	4,489	4,5466	0,0399	0,108	-8,7%	-3,13
005#	4,834	4,813	4,822	4,824	4,817	4,8220	0,0080		-3,2%	-1,14
012#	4,830	4,880	4,860	4,850	4,850	4,8540	0,0182	0,016	-2,5%	-0,91
011#	5,010	5,020	5,030	4,990	5,000	5,0100	0,0158	0,038	0,6%	0,22

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 11 Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%]

KOMENTAR Cr

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (007), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Tabela 13 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cr [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	5,0225
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0142
SR	standardna devijacija reproducibilnosti	0,1388
X _{pt}	dodeljena vrednost	4,9797
U(X _{pt})	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0392
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,1382

Slika 12 Z-vrednost merenja sadržaja Cr

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **003, 007**
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **009A#, 009B#, 010#**
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0142$; $\pm 0,3\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,1388$; $\pm 2,8\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Molibden

Tabela 14a Rezultati merenja sadržaja Mo [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
001	1,113	1,115	1,126	1,121	1,131	1,1212	0,0075		-5,7%	-1,07
008	1,150	1,153	1,156	1,158	1,153	1,1540	0,0031		-2,9%	-0,55
004	1,177	1,183	1,194	1,183	1,176	1,1826	0,0072	0,005	-0,5%	-0,10
002	1,202	1,201	1,200	1,206	1,198	1,2014	0,0030	0,19	1,1%	0,20
006	1,211	1,218	1,212	1,209	1,212	1,2124	0,0034	0,007	2,0%	0,37
007	1,299	1,311	1,307	1,300	1,313	1,3059	0,0065		9,9%	1,86
003	1,346	1,314	1,355	1,351	1,318	1,3368	0,0193**	0,0172	12,4%	2,34
Dodeljena vrednost:						1,1888				

Tabela 14b Rezultati merenja sadržaja Mo [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
005#	1,176	1,164	1,178	1,176	1,185	1,1758	0,0076		-1,1%	-0,21
012#	1,190	1,190	1,190	1,180	1,190	1,1880	0,0045	0,004	-0,1%	-0,01
009B#	1,210	1,170	1,210	1,170	1,200	1,1920	0,0205	0,043	0,3%	0,05
011#	1,210	1,190	1,190	1,210	1,220	1,2040	0,0134	0,034	1,3%	0,24
009A#	1,194	1,239	1,257	1,184	1,155	1,2058	0,0416	0,181	1,4%	0,27
010#	1,309	1,272	1,263	1,287	1,291	1,2844	0,0178	0,026	8,0%	1,51

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 13 Rezultati merenja sadržaja Mo [mass.%]

Tabela 15 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mo [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,1963
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0055
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0633
X_{pt}	dodeljena vrednost	1,1888
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0166
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0631

Slika 14 Z-vrednost merenja sadržaja Mo

KOMENTAR Mo

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (001, 007), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **003**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0055$; **$\pm 0,5\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0633$; **$\pm 5,3\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Vanadijum

Tabela 16a Rezultati merenja sadržaja V [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
002	0,308	0,308	0,308	0,308	0,306	0,3076	0,0009	0,23	-5,1%	-1,61
006	0,321	0,322	0,323	0,322	0,322	0,3220	0,0007	0,002	-0,6%	-0,19
008	0,321	0,324	0,325	0,324	0,323	0,3234	0,0015		-0,2%	-0,06
004	0,329	0,334	0,335	0,335	0,326	0,3318	0,0041	0,007	2,4%	0,77
007	0,329	0,333	0,334	0,330	0,334	0,3321	0,0026		2,5%	0,80
001	0,332	0,333	0,336	0,336	0,340	0,3354	0,0031		3,5%	1,12
003	0,339	0,325	0,343	0,341	0,332	0,3360	0,0074**	0,007	3,7%	1,18
Dodeljena vrednost:						0,3240				

Tabela 16b Rezultati merenja sadržaja V [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
012#	0,300	0,310	0,310	0,310	0,330	0,3120	0,0110	0,010	-3,7%	-1,18
005#	0,322	0,327	0,324	0,319	0,313	0,3210	0,0053		-0,9%	-0,29
009B#	0,340	0,340	0,330	0,300	0,330	0,3280	0,0164	0,036	1,2%	0,40
009A#	0,332	0,354	0,308	0,328	0,330	0,3304	0,0163	0,117	2,0%	0,63
011#	0,367	0,357	0,332	0,333	0,362	0,3502	0,0165	0,039	8,1%	2,57
010#	0,384	0,411	0,350	0,364	0,410	0,3838	0,0272	0,040	18,5%	5,87

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 15 Rezultati merenja sadržaja V [mass.%]

KOMENTAR V

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002, 001, 007), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (005#, 009A#, 009B#, 010#, 011#, 012#).

Tabela 17 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja V [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	5,0225
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0142
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,1388
x_{pt}	dodeljena vrednost	4,9797
$u(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0392
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,1382

Slika 16 Z-vrednost merenja sadržaja V

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **010#**
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **011#**
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0025$; $\pm 0,8\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0104$; $\pm 3,2\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 18 i 19.

Tabela 18 Performanse laboratorija

PT-Hem-01A-2025	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V
Broj učesnika	9	13	13	11	11	13	13	13
„Neprihvatljiv“ $ z \geq 3,0$	-	-	005#	003, 009B#, 010#, 011#	009B#, 010#, 012#	009A#, 009B#, 010#	-	010#
„Upitan“ $2,0 < z < 3,0$	008	012#	001, 003, 011#, 012#	012#	-	003, 007	003	011#
OUTLIER** STRAGGLER*	-	003, 004	003, 004	003	003, 007	003	003	003
Dodeljena vrednost	0,4088	1,0429	0,3572	0,02117	0,00339	4,9797	1,1888	4,9797
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0050; $\pm 1,2\%$	0,0139; $\pm 1,3\%$	0,0025; $\pm 0,7\%$	0,00047; $\pm 2,2\%$	0,00010; $\pm 3,1\%$	0,0142; $\pm 0,3\%$	0,0055; $\pm 0,5\%$	0,0025; $\pm 0,8\%$
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0247; $\pm 6,0\%$	0,0842; $\pm 8,1\%$	0,0154; $\pm 4,3\%$	0,00137; $\pm 6,5\%$	0,00239; $\pm 70,4\%$	0,1388; $\pm 2,8\%$	0,0633; $\pm 5,3\%$	0,0104; $\pm 3,2\%$

Tabela 19a Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01-2024	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
Broj učesnika	15	15	15	15	15	15	15	15
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	016	012, 003	016	-	016, 012, 010	-	016, 002	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	001, 003	-	001	012	015	001	003	016, 003
OUTLIER** STRAGGLER*	016, 001, 003	016, 005, 003, 012	016, 001	013, 016	012, 010, 016	-	002, 003, 016	016, 008
Dodeljena vrednost	0,3138	0,2834	0,6949	0,01174	0,01589	2,0439	0,4052	1,8822
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0023; $\pm 0,7\%$	0,0026; $\pm 0,9\%$	0,0035; $\pm 0,5\%$	0,00047; $\pm 4,0\%$	0,00064; $\pm 4,0\%$	0,0087; $\pm 0,4\%$	0,0030; $\pm 0,7\%$	0,0097; $\pm 0,5\%$
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0094; $\pm 3,0\%$	0,0060; $\pm 2,1\%$	0,0169; $\pm 2,4\%$	0,00304; $\pm 25,9\%$	0,00181; $\pm 11,4\%$	0,0558; $\pm 2,7\%$	0,0112; $\pm 2,8\%$	0,0489; $\pm 2,6\%$

Tabela 19b Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01-2022	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Broj učesnika	16	18	18	17	17	18	18
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	001#	006, 015	-	001#	-	-	005
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	006	005	005	-	015	005, 007	015
OUTLIER** STRAGGLER*	-	009, 015, 006	015, 011	-	-	005	002, 005
Dodeljena vrednost	0.1426	0.2268	0.4341	0.01203	0.01672	1.7506	1.5671
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0.0026; ±1.8%	0.0018; ±0.8%	0.0025; ±0.6%	0.00049; ±4.1%	0.00056; ±3.4%	0.0078; ±0.4%	0.0097; ±0.6%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0.0087; ±6.1%	0.0070; ±3.1%	0.0125; ±2.9%	0.00113; ±9.4%	0.00388; ±23.2%	0.0383; ±2.2%	0.0218; ±1.4%

Tabela 19c Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01-2021	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
Broj učesnika	18	22	22	20	19	22	22
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	019	015, 001, 016	-	-	-	-	013, 019, 015
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	012	013, 022	-	004, 021	-	013, 015	003
OUTLIER** STRAGGLER*	002, 019, 007	015, 013, 016, 001, 022, 019	015, 013, 021	013, 008, 022	013	015, 013, 020	015, 013, 019
Dodeljena vrednost	0.4278	0.1933	0.7994	0.00973	0.00508	1.0110	0.1773
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0.0035; ±0.8%	0.0027; ±1.4%	0.0032; ±0.4%	0.00029; ±2.9%	0.00034; ±6.7%	0.0034; ±0.3%	0.0018; ±1.0%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0.0098; ±2.3%	0.0095; ±4.9%	0.0167; ±2.1%	0.00291; ±29.9%	0.00116; ±22.9%	0.0174; ±1.7%	0.0051; ±2.9%